

ПОНЯТИЕ ОБ ОМОФОРМАХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Жумаева Феруза Рузикуловна к.п.н.,

доцент

feruzaruziyevna68@mail.ru

Хамидова Маржона Музаффар кизи

магистрант

*Навоийский государственный университет
Республика Узбекистан, город Навои*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179695>

Аннотация: *Омонимы довольно широко распространены в русском языке. Омонимы наряду с антонимами и синонимами необходимы для более точного выражения своих мыслей, для обозначения оттенков значений слов. В отличие от значений многозначного слова, которые помещаются в толковых словарях в одной словарной статье, омонимы, будучи разными словами, выделяются в разные словарные статьи. В современном русском языке есть три типа омонимов: омофоны, омографы, омоформы. В данной статье рассмотрен один из типов неполных омонимов – омоформы. Омоформы (грамматические омонимы) – слова с различными значениями, совпадающие в звучании и написании только в определённых грамматических формах. Омоформы это слова, совпадающие в звучании и написании только в некоторых грамматических формах, причём это может быть как и одна часть речи, так и разные, но с разными значениями.*

Ключевые слова: *лексические омонимы, полные омонимы, омоформы, омографы, омофоны, словарь, омонимия.*

Вводная часть. Омони́мия (от греч. ὁμωνυμία – одноимённость) в языкознании – звуковое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом.

В современном русском языке есть три типа омонимов:

Омофоны (фонетические омонимы) – слова с различными значениями, имеющие одинаковое звучание, но разное написание. Например, плод/плот, посвятить/посветить. Омографы (графические омонимы) – слова с различными значениями, одинаковы е по написанию, но отличающиеся местом ударения. Например, зАмок/замОк, атлАс/Атлас.

Омоформы (грамматические омонимы) – слова с различными значениями, совпадающие в звучании и написании только в определённых грамматических формах. Например, печь (глагол) / печь (существительное).

Основная часть. Омони́мия, которая возникла между словами, относящимися к разным частям речи, в языкознании классифицируется по-разному. В монографии «Явления переходности в грамматике русского языка» В.В. Бабайцева указывает: «Уже Л.А. Булаховский отметил омонимы,

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

относящиеся к разным частям речи. В.В. Виноградов называл такие омонимы грамматическими, а позднее – лексико-морфологическими, Р.А. Будагов – морфологическими, А.И. Смирницкий – лексико-грамматическими, О.М. Ким – транспозиционными, О.С. Ахманова – функциональными...» [1].

В контексте у двух слов, принадлежащих к разным частям речи, может совпадать написание и звучание, а грамматическая форма является различной. Лексическое значение этих слов остается разным. Такие слова называются морфологическими омонимами, или омоформами. [8]

Таблица 1.

Типы омонимов в современном русском языке

ТИПЫ ОМОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ		
Омофоны (фонетические омонимы)	Омографы (графические омонимы)	Омоформы (грамматические омонимы)
ПРИМЕРЫ		
<p>пруд – прут; труд – трут; изморось – изморозь; груздь – грусть; бачок – бочок; съезд – съест; ожёг руку – ожог руки; отворила дверь – отварила грибы.</p>	<p>мука́ (пшеничная) – му́ка (переживание); о́рган человека – о́рган (музыкальный инструмент); за́мок (феодала) – замо́к дверной; па́рить в бане – па́рить в воздухе; а́тлас (географический) – атла́с (ткань).</p>	<p>мой портфель (притяжательное местоимение) – мой яблоко (глагол в форме повелительного наклонения); острая пила (имя существительное) – пила сок (глагол в форме прошедшего времени); дуло ружья (имя существительное) – дуло из-под двери; спиленные пни (имя существительное) – пни ногой (глагол); девчонка смела (краткая форма прилагательного) – смела крошки со стола (глагол); простой человек (имя прилагательное) – простой оборудования (имя существительное).</p>

Что же такое омоформы? Давайте попробуем разобраться.

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Омоформы это слова, совпадающие в звучании и написании только в некоторых грамматических формах, причем это может быть как и одна часть речи (например глагол), так и разные (например существительное – глагол), но с разными значениями.

Омоформы – это грамматические (морфологические) омонимы, когда звучание и написание одного и того же слова совпадает.

Определение *омоформы* в русском языке имеет греко-латинское происхождение (от греч. слова *homos* – одинаковый и латинского *forma* – форма).

Омоформы – это неполные омонимы, также как и омографы и омофоны.

Примеры омоформ:

кла́ду – (существительное *клад*) – кладу́ (глагол *класть*),

ко́ли (союз *коли*) – коли́ (глагол *колоть*),

круго́м (наречие *кругом*) – кру́гом – (существительное *круг*),

куплю́ – (глагол *купить*) – кúплю – (существительное *купля*),

спою́ (глагол *спеть*) – спою́ (глагол *споить*),

сто́им – (мн.ч., наст.вр. – *стоять*) – сто́йм – (мн.ч., наст.вр. *стоять*),

стих (существительное *стих*) – стих (глагол *стихнуть*).

Мы считаем, чтобы понять разницу между *омонимами* и *омоформами*, достаточно разобраться в разнице понятий “слово” и “словоформа”. *Омоформы* – это грамматические формы слов, а *омонимы* – это слова.

Что такое форма слова? Это видоизменение одного и того же слова, например: грамматические формы существительного *клад*: *клад – клада – кладу – кладом – кладе*; формы существительного *круг*: *круга – кругу – кругом – круги – кругами*; формы глагола *спеть*: *спою – споёшь – споёт – споём – споёте – споют*.

Чтобы понять, что такое омоформы, рассмотрим следующую таблицу, в которой укажем частеречную принадлежность омоформ.

Таблица 2.

Омоформы

Предложения с омоформами	Часть речи (грамматическая форма)	Часть речи (грамматическая форма)
<i>Лошадь вели к ветеринару. – Вели ему выйти.</i>	«ВЕЛИ» – форма прошедшего времени инфинитива «вести».	«ВЕЛИ» – форма повелительного наклонения глагола «велеть» (приказывать).
<i>Мы видим солнце, море и чаек над водой. –</i>	«ВИДИМ» – глагол «видеть» в форме первого	«ВИДИМ» – краткое страдательное причастие

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

<i>Совсем уже не видим месяц за облаками.</i>	лица множественного числа настоящего времени.	настоящего времени, полная форма «видимый».
<i>В форточке нет стекла. – Вода еще не стекла до конца.</i>	«СТЕКЛА» – форма родительного падежа единственного числа существительного «стекло».	«СТЕКЛА» – глагол «стечь» в форме прошедшего времени единственного числа женского рода.
<i>В углу стоит печь. – Будем печь пироги.</i>	«ПЕЧЬ» – имя существительное в форме И.п., ед.ч., ж.р.	«ПЕЧЬ» – глагол в начальной форме, инфинитив.
<i>Прекрасен пушкинский стих. – Ветер совсем стих.</i>	«СТИХ» (имя существительное) обозначает «стихотворение».	«СТИХ» – это глагол прошедшего времени единственного числа мужского рода изъявительного наклонения, начальная форма которого инфинитив «стихнуть».
<i>Видны голубые дали. – Ему совет дали.</i>	«ДАЛИ» – имя существительное в форме множественного числа.	«ДАЛИ» – это глагол прошедшего времени множественного числа изъявительного наклонения, начальная форма которого инфинитив «дать».
<i>Это мой учебник. – Мой руки перед обедом.</i>	«МОЙ» – притяжательное местоимение.	«МОЙ» – глагол в форме повелительного наклонения, начальная форма которого инфинитив «мыть».

В данных примерах: *Лошадь вели к ветеринару. – Вели ему выйти.* использованы два глагола, совпадающие в написании и звучании, но глагол первого предложения является формой прошедшего времени инфинитива «вести», а второе слово – формой повелительного наклонения глагола «велеть» (приказывать).

Словарь омоформ русского языка Ю.Н. Гребеневой “Словарь омонимов, омоформ и омографов русского языка” [2] предназначен для филологов, переводчиков, преподавателей русского языка, студентов гуманитарных специальностей и учащихся старших классов. Он состоит из двух частей. В первой – около 2600 статей с омонимами и омоформами различных видов: лексическими, грамматическими и функциональными. К каждому слову даётся грамматическая характеристика, толкование значения и пример употребления.

Во второй – около 2100 статей с 5150 омографами русского языка. Предложена удобная для запоминания классификация омографов на 4 группы, дана грамматическая характеристика сопоставляемых слов,

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

представлен интересный иллюстративный материал с толкованием лексических значений омографов.

Систематизировать знания об омонимах, омоформах и омографах поможет дополнительный материал словаря: задания для учащихся с ответами.

В данном словаре омоформ русского языка Ю.Н. Гребенева приведены примеры и выделены такие виды омоформ и омонимов:

- лексические омонимы;
- лексические омоформы;
- грамматические омонимы;
- грамматические омоформы;
- функциональные омонимы;
- функциональные омоформы одного и того же слова;
- функциональные омоформы разных слов.

В следующих исследованиях мы более подробно рассмотрим структуру данного словаря, классификацию омонимов, принцип составления словарных статей.

Выводы. Таким образом, рассмотрев множество примеров омоформ, можно сделать следующие заключения:

1) морфологическими омонимами могут быть слова разных частей речи: имя существительное и глагол, глагол и причастие, существительное и наречие, местоимение и глагол и т.д.;

2) нужно отметить, что в русском языке особенно много омоформ прослеживается у существительных и однокоренных наречий: *дома (чего?) и дома (где?), шагом (чем?) и шагом (как?), летом (чем?) и летом (когда?)*;

3) когда речь идёт о термине *омоформа*, подразумевается сопоставление двух словоформ. Это частный термин. А термин *омоним* является обобщающим термином, так как его употребление подразумевает наличие группы омоформ, сопоставимой с группой омоформ другого слова;

4) омоформы – это слова, совпадающие в звучании и написании только в некоторых грамматических формах, это может быть как и одна часть речи, так и разные, но с разными значениями.

Использованная литература:

1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка: монография / В.В. Бабайцева – М.: Дрофа, 2000. – 640 с.
2. Гребенева Ю.Н. Словарь омонимов, омоформ и омографов русского языка : с заданиями и ответами : 2600 омонимов и омоформ, 5150 омографов : [12+] / Ю. Н. Гребенева. —

XORIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Москва : Мир и Образование, сор. 2021. — 654 с. : 22 см — (Новые словари).; ISBN 978-5-94666-773-9. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010760557/

3. Жумаева Ф.Р. История изучения перехода частей речи в трудах узбекских учёных. - Международный научно-методический журнал «Образование и инновационные исследования». — 2022. - №6. — С. 61-67. - <https://interscience.uz/index.php/home/issue/view/35>
4. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation //ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.
5. Жумаева, Ф. Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф. Р. Жумаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 47 (389). — С. 468-472. — URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/>
6. б.Жумаева Ф.Р., Хакимова Н.Х. Использование разных видов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка/ European science. С. 57-59 / <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-raznyh-vidov-tekstov-v-kachestve-didakticheskogo-materiala-na-urokah-russkogo-yazyka/viewer>
7. Шмелёв Д.Н. Омонимия // Лингвистич. энцикл. словарь. М., 1990. – С. 344-345.
8. <https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-omoformyi.html>